

MOTIVACIONES SOCIALES Y LOCUS DE CONTROL EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

Social motivations and locus of control in university students

MARÍA MILAGROS LEÓN PÉREZ

Escuela de Psicología de la Universidad Rafael Urdaneta (Maracaibo, Venezuela)

E-mail: marialeon2409@gmail.com

ANGIE SOREIS QUINTERO M.

Escuela de Psicología de la Universidad Rafael Urdaneta (Maracaibo, Venezuela).

E-mail: angiesqm@hotmail.com

Fecha de admisión: 03-09-2020

Fecha de aceptado: 08-09-2020

RESUMEN

La investigación tuvo el fin de determinar la relación entre motivaciones sociales y locus de control en estudiantes universitarios, mediante las teorías de McClelland (1953) y de Rotter (1966), se manejó un diseño no experimental, transeccional descriptivo y correlacional-causal en una muestra de 390 estudiantes de una universidad privada ubicada en Maracaibo, tomando en cuenta género, carrera y semestre cursante; se utilizaron los instrumentos de Motivación M-L 1996- Revisión 2014 y la Escala de Internalidad-Externalidad de Levenson, Versión Romero - García (1985); los resultados señalan que la muestra presentó una tendencia alta en motivación al logro, afiliación y poder; con respecto al género hubo una diferencia estadísticamente significativa relacionada a la motivación al logro a favor de los hombres, no obstante, no existieron diferencias estadísticamente significativas entre las carreras y los semestres; por otro lado, se obtuvo una internalidad total de cualificación baja, no se evidenciaron diferencias estadísticamente significativas entre género, semestre y carrera; en cuanto al nivel de correlación, este no fue significativo entre las variables.

PALABRAS CLAVE: Motivaciones sociales, locus de control, estudiantes universitarios

ABSTRACT

This investigation had the main purpose of determining the relation between social motivations and locus of control in university students, through the theoretical justification of the theory of McClelland (1953) and Rotter (1966), the design was non-experimental, descriptive and correlational-causal managed in a sample of 390 students from a private university from Maracaibo, taking into account the gender, career and semester; the instruments used were the Motivation M-L 1996- Revision 2014 and the Internality Scale - Externality of Levenson, Version Romero - García (1985); the results were that the population presented a high trend in need for achievement, power and affiliation; due to gender, there was a statistically significant difference related to the need for achievement in favor of men, however, there were no statistically significant differences between careers and semesters; on the other hand, it was obtained a total internality of low qualification, it did not show statistically significant differences between the gender, semester and career; regarding the level of correlation, this was not significant among the two variables.

KEYWORDS: Social Motivation, locus of control, university students

INTRODUCCIÓN

En la actualidad en Venezuela existe una crisis a nivel socio-político-cultural perjudicando de forma notoria a su población, haciendo énfasis a la comunidad universitaria, ya que existen mayores contingencias que dificultan el proceso estudiantil, tales como faltas de recursos económicos, especulación, escasez de alimentos, condiciones precarias de salud, deficiencias en los servicios de agua, transporte, eléctricos y telecomunicaciones, así como inseguridad, esto trae como consecuencia la disminución considerable del personal tanto administrativo, como obrero y docente, por ende comprometiendo el curso planificado de las diferentes carreras universitarias. Siendo esto un factor influyente para causar deserción académica en los estudiantes universitarios. De esta manera, los profesores de las diversas cátedras de la Universidad Rafael Urdaneta, expresan que han notado una disminución del interés por parte de la comunidad universitaria, así como un aumento en los niveles de deserción y una disminución del promedio académico.

De igual forma, los factores psicológicos pueden ser afectados por dicha situación, haciendo énfasis en aquellos que impulsan el comportamiento, tal como la motivación, definido como un proceso de activación selectiva orientado a la acción del individuo para alcanzar una meta establecida en los contextos de su vida, a su vez, McClelland 1953 (citado por McClelland en 1989) define que cada persona podía manifestar algún tipo de motivación que predispone su manera de comportarse en su vida diaria; de esta manera, este mismo autor explica los tipos de motivación basándose en las conductas observables que se encontraron en sus investigaciones, categorizando estos tipos en las diferentes necesidades de los seres humanos, ya sean por querer lograr sus metas (motivación de logro), el deseo de establecer y mantener contactos interpersonales (motivación de afiliación) o por la necesidad de ejercer control sobre las demás personas (motivación de poder).

Asimismo, el autor antes mencionado, manifiesta que las personas con una alta motivación al logro tienden a buscar y hacer mejor las tareas moderadamente retadoras, asumiendo la responsabilidad de su rendimiento, a su vez, buscan una retroinformación sobre la forma en cómo están actuando, ensayando nuevas y más eficaces maneras de hacer las cosas; las personas con una elevada motivación de poder se inclinan a estar en una constante búsqueda para obtener, ejercer, así como mantener el poder y la autoridad.

Siguiendo este orden de ideas, Atkinson, Heyns y Veroff, 1954 (citado por McClelland, 1989) definieron la afiliación como el interés por establecer, mantener o restaurar una relación afectiva positiva con una o más personas. Cada persona tiende a tener dicha necesidad, sin embargo, los individuos con elevada motivación de afiliación determinan su comportamiento basándose mayormente en la misma. McClelland (1989) explicó algunas características de las personas con intensa necesidad de afiliación, tales como; mayor tendencia a conversar y compartir con los demás, tienen como meta la interacción social y lograr la aceptación de otras personas, así como también, mejor rendimiento en tareas relacionadas a asociaciones afiliativas, como el aprendizaje de relaciones entre personas.

Por otro lado, otro factor psicológico que pudiese estar afectando en la comunidad estudiantil debido a la situación actual del país, es el denominado como locus de control, el cual se explica como aquella predisposición en la percepción de la consecuencia de un hecho (por ejemplo, una recompensa, un resultado favorable o una meta cumplida) (Rotter, 1966); a su

vez, Halpert y Hill (2011; citado por Mayora y Morgado, 2015) describen este término como la ubicación de las causas de las situaciones que ocurren en la vida de los seres humanos.

Dicha variable ha pasado por un proceso de evolución teórica durante su estudio desde su conceptualización original, definida por Rotter (1966) como una escala bidimensional entre internalidad y externalidad; posteriormente, Levenson (1973) manifiesta que el locus de control está más relacionado a una escala multidimensional, modificando la escala de Rotter, categorizando la dimensión externa en dos sub dimensiones siendo estas suerte y persona con poder.

Del mismo modo, Rotter, 1966 establece que la recompensa, gratificación o refuerzo significan un papel fundamental al momento de adquirir o mantener una conducta, esto se puede observar mediante un ejemplo de una persona con predominancia al control interno, que tiende a percibir que los refuerzos dependen o son consecuencias de un comportamiento específico de su parte; por otro lado, una persona con un control externo, posee una predominancia a percibir algunos refuerzos específicos provenientes del medio ambiente, siendo estos controlados por el azar u otros poderosos sin tener relación con sus propias acciones. Sin embargo, en ambos casos la recompensa actúa para fortalecer el pensamiento que ante dicha conducta específica ocurrirá el mismo refuerzo anteriormente obtenido.

A su vez, Prociuk y Breen (1985, citado por Mata, 1992), establecen dos distinciones entre las personas con una tendencia al locus de control externo: tales como los externos defensivos, los cuales se autoperceben como controlados por otros poderosos, como por ejemplo jefes; los externos auténticos, se explican como aquellos individuos que se auto perciben controlados por el azar, suerte, destino o cualquier otra entidad sobrenatural.

Siguiendo este orden de ideas, dicha investigación se llevó a cabo basada en las observaciones realizadas por los investigadores y en comentarios dados por los profesores de las cátedras en la Universidad Rafael Urdaneta, en los cuales se evidencia un mayor índice de inasistencias a clases, una disminución en el nivel de motivación, pocos esfuerzos por estudiar y bajo rendimiento, ya que, los estudiantes podrían estar siendo influenciados por la evolución política y el desarrollo económico del país; sin embargo, con lo anteriormente explicado, el perfil motivacional y el tipo de locus de control de dichos estudiantes puede ser lo que los hace permanecer en la Universidad.

Por lo cual, la presente investigación buscó determinar la relación entre las variables motivaciones sociales y locus de control, describiendo su objetivo general como: determinar la relación entre motivaciones sociales y locus de control en estudiantes universitarios; así como sus objetivos específicos: describir las motivaciones sociales en estudiantes universitarios, identificar el locus de control en estudiantes universitarios, comparar las motivaciones sociales y el locus de control tomando en cuenta género, carrera y semestre en estudiantes universitarios, asimismo, establecer la dirección, magnitud y significancia de la relación entre las motivaciones sociales y locus de control en estudiantes universitarios.

Lo anteriormente expuesto se investigó con la finalidad de que los resultados obtenidos ayudarían a la calidad humana y social de los sujetos estudiados debido a que la información recibida les permitirá tener un mayor nivel de autoconocimiento con respecto a las variables a

desarrollar, de igual manera, adquirir conocimiento sobre como el contexto social puede llegar a influenciar en el desarrollo de la carrera.

Además, al indagar sobre motivaciones sociales y locus de control, así como su relación entre sí, podrá constituir una información de gran importancia en la investigación, prevención y evaluación de individuos; ya que la motivación es necesaria para el cumplimiento de las metas en el contexto académico, como también, la percepción del control que se tiene sobre las acciones, es decir el locus de control, permite que se actúe de una manera acorde al contexto académico deseado; de esta manera, se puede considerar como un aporte a la psicología social. Ahora bien, en cuanto a la relevancia práctica, los resultados obtenidos permitirán la generalización de los mismos, debido a la magnitud y diversidad de la población a estudiar; a su vez, arrojarán información pertinente para así implementar estrategias de intervención a la población estudiada.

A su vez, si se obtienen resultados que confirmen la teoría de McClelland (1953) sobre las motivaciones sociales; así como la teoría de Rotter (1966) acerca de locus de control, se evidenciará que, a pesar de la influencia de elementos en situaciones específicas del país, las mismas tienen validez en la actualidad. A su vez, se sustentará metodológicamente la relación entre dos variables que no han sido estudiadas con anterioridad en la población seleccionada, servirá de apoyo a investigaciones futuras ya que se indagará la relación que dichas variables presentes, teniendo en cuenta las dimensiones establecidas.

MATERIALES Y MÉTODOS

El estudio realizado fue no experimental debido a que se recopiló la información del análisis a través de la observación sin manipular las variables en su ambiente natural, a su vez, mediante un diseño transeccional descriptivo y correlacional-causal, ya que se buscó describir las variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado, para lograr establecer las relaciones entre las variables de motivaciones sociales y locus de control, (Hernández, Fernández y Baptista, 2010).

En relación a la población, la misma estuvo comprendida por 3.808 estudiantes distribuidos en las carreras de administración de empresas, arquitectura, contaduría pública, ciencias políticas, derecho, ingeniería civil, ingeniería en computación, ingeniería eléctrica, ingeniería industrial, ingeniería en producción animal, ingeniería química, ingeniería en telecomunicaciones y psicología, de la Universidad Rafael Urdaneta de Maracaibo, Estado Zulia, Venezuela.

Asimismo, el muestreo se llevó a cabo de forma no probabilística por cuotas, ya que se elaboró una matriz para calcular las proporciones relativas de cada celda, en este caso género, carrera y semestre; de igual manera, este mismo fue accidental, debido a que se realizó la selección de las unidades muestrales en un momento imprevisto, sin haber sido fijado con anterioridad y de manera fortuita. Con respecto a la muestra, se seleccionaron los estudiantes de la Universidad Rafael Urdaneta, basándose según en las características como, género, carrera y semestre cursante, obteniendo una cantidad representativa de la población antes nombrada, quedando un total de 390 sujetos.

En cuanto a los instrumentos, se utilizó la escala de Motivación M-L 1996- Revisión 2014, elaborada por Vicuña (2014), la cual mide la motivación de logro, afiliación y poder, en jóvenes

y adultos, consta de 18 enunciados de situaciones estructuradas acompañadas por tres alternativas de respuesta obligada, las cuales se dividen en tres dimensiones: motivación de logro que son las respuestas que corresponden a la alternativa "C", afiliación que son las respuestas relacionadas a la alternativa "A", y poder que son las respuestas correspondiente a la alternativa "B"; las mismas son de selección simple, varían en una escala de seis grados, las cuales son Definitivamente en Desacuerdo, Muy en Desacuerdo, en Desacuerdo, de Acuerdo, Muy de Acuerdo y Definitivamente de Acuerdo. Con respecto a su aplicación, se realiza de forma auto-administrada y posee una duración de 20 minutos aproximadamente.

La validez se estableció por el método de análisis de contenido mediante el criterio de 10 jueces, los resultados siendo significativos en cuanto a la opinión favorable de los jueces a un nivel del 0.01 de significación, y por la validez de constructo, efectuándose correlaciones interescales. Por otro lado, la confiabilidad, se efectuó el análisis de fiabilidad por el método de la consistencia interna, utilizando el procedimiento de Alfa de Cronbach, resultando en un coeficiente dentro de los márgenes de error permitido para las dimensiones de motivación al logro (0.81), motivación de afiliación (0.79), motivación de poder (0.80) y un coeficiente de 0.90 en términos generales.

A su vez, se hizo uso de la Escala de Internalidad - Externalidad de Levenson, Versión Romero - García (1985), que mide el grado de internalidad o externalidad en jóvenes y adultos, el instrumento posee 24 ítems de tipo Likert de seis puntos, cada ítem es una afirmación que apoya las tres dimensiones: locus de control interno (internalidad) que corresponde a los ítems 1, 4, 5, 9, 18, 19, 21, 23, locus de control externo (otros poderosos que corresponde a los ítems 3, 8, 11, 13, 15, 17, 20, 22 y azar que corresponde a los ítems 2, 6, 7, 10, 12, 14, 16, 24).

Las respuestas, son de selección simple, tales como completamente en desacuerdo, bastante en desacuerdo, ligeramente en desacuerdo, ligeramente de acuerdo, bastante de acuerdo y completamente de acuerdo, la misma es señalada por el sujeto según su grado de acuerdo o desacuerdo hacia el enunciado. Con respecto a su aplicación, es de forma auto-administrada, teniendo una duración de 25 minutos aproximadamente.

La validez de dicho instrumento fue evaluada por medio del método de análisis de correlación entre las sub-escalas, en el cual se obtuvo el resultado esperado, significando que la escala de internalidad no correlacionaría con las escalas de externalidad independientemente de las características de la población. La confiabilidad se determinó a través del procedimiento de Test - retest con un intervalo de cinco meses entre ambas medidas, por medio del procedimiento de Alfa de Cronbach, llegando a la conclusión de que las dimensiones internalidad (0.96), otros poderosos (0.54) y azar (0.52) miden la variable dentro de los márgenes de error permitido.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Con el propósito de hacer referencia a los resultados de la investigación, los cuales fueron calculados mediante la utilización un programa estadístico, siendo presentados en las siguientes tablas de los estadísticos descriptivos y estadísticos inferenciales T para muestras independientes, dando respuesta a los objetivos específicos y general del estudio.

Tabla 1.

Estadísticos Descriptivos de la Variable Motivaciones Sociales

	N	Mínimo	Máximo	Media	Desv. Típ.	Interpretación
Motivación de Afiliación	360	40,00	102,00	72,6722	10,47498	Tendencia alto
Motivación de Logro	360	33,00	103,00	69,7611	11,40266	Tendencia alto
Motivación de Poder	359	29,00	98,00	66,3398	10,61654	Tendencia alto

De esta manera, en base a la tabla anterior, se manifestó la respuesta al objetivo específico número uno, el cual buscó describir las motivaciones sociales en estudiantes universitarios, se mostró que las motivaciones sociales manifestaron una cualificación con tendencia a lo alto en los estudiantes de la Universidad Rafael Urdaneta, significando según la teoría de McClelland (1989), que estos individuos presentan una alta motivación de afiliación, es decir, tienen mayor tendencia a conversar y compartir con los demás, así como, buscar la interacción social logrando la aceptación de los demás, mostrando un mejor rendimiento en tareas relacionadas a asociaciones afiliativas.

Asimismo, se hace la distinción de que los sujetos con una alta motivación al logro tienden a desempeñarse mejor en las tareas moderadamente retadoras, asumen la responsabilidad de su rendimiento, buscan una retroinformación de su actuación, ensayan maneras más eficaces de hacer las cosas. Complementando lo anterior, los sujetos con una alta motivación de poder se inclinan a estar en una constante búsqueda para obtener, ejercer, así como mantener el poder y la autoridad.

De esta forma, se señala que la población pudo estar relacionada a una historia de recompensas asociadas con el comportamiento sociable, aumentando su necesidad de afiliación, en condiciones que estimulan la independencia y modela la toma de riesgos, adquiriendo interés por retos de proporciones manejables, conduciendo así a experimentar altos sentimientos de logro, como también, estimulado por recompensas relacionadas con el comportamiento dominante, resultando en una alta motivación de poder.

A su vez, estos resultados concuerdan con la investigación de Fisfalen (2016), debido a que arrojó que la motivación al logro, poder y afiliación es relativamente alta en estos estudiantes, lo cual describe que las motivaciones sociales pueden llegar a tener puntuaciones altas independientemente de las características específicas de la población, evidenciándose, en dicho estudio ya que fue realizado con una población de estudiantes de ingeniería de Lima, Perú y la presente con una población de estudiantes de diferentes carreras de la Universidad Rafael Urdaneta en Maracaibo, Venezuela.

Tabla 2.

Estadísticos Descriptivos de la Variable Locus de Control

Género		N	Míni- mo	Máxi- mo	Media	Desv. típ.	Interpretación
Femenino	Motivación de Logro	172	36,00	96,00	68,2558	10,77922	Tendencia alta
	Motivación de Afiliación	172	40,00	94,00	72,4826	9,45811	Tendencia alta
	Motivación de Poder	172	29,00	90,00	65,9477	10,07705	Tendencia alta
Masculino	Motivación de Logro	188	33,00	103,00	71,1383	11,80556	Tendencia alta
	Motivación de Afiliación	188	43,00	102,00	72,8457	11,34828	Tendencia alta
	Motivación de Poder	187	37,00	98,00	66,7005	11,10440	Tendencia alta

En cuanto al segundo objetivo específico, el cual plantea identificar el locus de control en estudiantes universitarios, se determinó que el locus de control en la población estudiada en la investigación, presentó una cualificación baja, significando para Rotter (1966) un locus de control externo, es decir, que las personas perciben que los resultados de sus acciones son controlados por un factor externo, ya sea por suerte o fuerzas exógenas.

De acuerdo con Ivancevich, Konopaske y Matteson (2006, citados en Bolívar y Rojas, 2008) los individuos con una alta externalidad tienden a adoptar actitudes más apáticas y conformistas, planifican menos el futuro, presentan bajo desempeño y baja proactividad, lo cual es congruente con las actitudes observadas por las investigadoras, así como, lo expresado por profesores de cátedra acerca de los estudiantes de la Universidad Rafael Urdaneta, referente a la presencia de bajo rendimiento y deserción estudiantil; siendo parcialmente incongruente con las características de una persona con una tendencia alta hacia la motivación al logro.

Asimismo, se encuentra relación con el estudio de Fisfalen (2016), debido a que este obtuvo un locus de control relativamente bajo con un puntaje inferior al puntaje medio, sin embargo, dicho estudio utilizó una población delimitada por la carrera de ingeniería, contrastando con la presente que utilizó una gama de diferentes carreras de la Universidad Rafael Urdaneta las cuales incluyen carreras de ciencias sociales además de las ciencias exactas, esto quiere decir, que independientemente de la carrera las personas pueden presentar una internalidad alta o baja.

Tabla 3.

Estadísticos Descriptivos de la Variable Motivaciones Sociales Tomando en cuenta el Género

Género		N	Mínimo	Máximo	Media	Desv. típ.	Interpretación
Femenino	Motivación de Logro	172	36,00	96,00	68,2558	10,77922	Tendencia alta
	Motivación de Afiliación	172	40,00	94,00	72,4826	9,45811	Tendencia alta
	Motivación de Poder	172	29,00	90,00	65,9477	10,07705	Tendencia alta
Masculino	Motivación de Logro	188	33,00	103,00	71,1383	11,80556	Tendencia alta
	Motivación de Afiliación	188	43,00	102,00	72,8457	11,34828	Tendencia alta
	Motivación de Poder	187	37,00	98,00	66,7005	11,10440	Tendencia alta

La Tabla anterior hace referencia a la inclinación de los hombres hacia la motivación al logro, la misma respondió el objetivo número tres, el cual establecía la comparación de las motivaciones sociales tomando en cuenta el género en estudiantes universitarios; siendo incongruente con lo establecido por McClelland (1989), debido a que el mismo en sus diversos estudios no define una diferencia en los comportamientos entre los géneros en relación a las motivaciones sociales.

No obstante, en Venezuela estos resultados se pueden expresar haciendo referencia en la cultura, debido a que puede significar una tendencia dirigida hacia que el sexo masculino es más estimulado a cumplir con las exigencias familiares, tales como los estudios, el trabajo o metas, a diferencia del sexo femenino. Por lo cual, en la tabla número 4 se evidenció que se encontró una diferencia estadísticamente significativa en relación a la motivación al logro, posicionándose a favor de los hombres.

Tabla 4.*Estadísticos Inferencial T para Muestras Independientes de la Variable Motivaciones Sociales según el Género*

t		Prueba T para la igualdad de medias						
		Gl	Sig. (bilateral)	Diferencia de medias	Error típ. de la diferencia	95% Intervalo de confianza para la diferencia		
						Inferior	Superior	
Motivación de Logro	Se han asumido varianzas iguales	-2,412	358	,016	-2,88248	1,19514	-5,23287	-,53210
Motivación de Afiliación	Se han asumido varianzas iguales	-,328	358	,743	-,36319	1,10663	-2,53949	1,81312
Motivación de Poder	Se han asumido varianzas iguales	-,671	357	,503	-,75286	1,12248	-2,96037	1,45465

Nivel de significación: 0.05

Tabla 5.*Estadísticos Descriptivos de la Variable Locus de Control según el Género*

Género		N	Mínimo	Máximo	Media	Desv. típ.	Interpretación
Femenino	Internalidad Total	169	-18,00	25,50	8,2870	8,15907	Baja
Masculino	Internalidad Total	189	-11,50	27,50	9,8519	8,02783	Baja

En cuanto a la comparación del locus de control tomando en cuenta el género, se observó en la tabla número 5, una mayor internalidad a favor de los hombres, sin embargo, en la tabla número 6 se evidenció que no existió una diferencia estadísticamente significativa, lo cual es expuesto por Lara (2002, citado por Serrano, Bojórquez y Vera, 2009) manifestando que todos los sujetos tienen características de masculinidad y femineidad, las mujeres por esta última tienden a ser menos instrumentales y más expresivas, debido a esto se espera que las mujeres obtengan puntajes medios mayores en locus de control externo; sin embargo, esta relación no es debido a aspectos netamente biológicos, sino que son más relacionados a factores culturales que influyen en el desarrollo de este, tales como antecedentes familiares, crianza parental, consistencia de la experiencia, antecedentes sociales y valor incentivo de los estudios, explicados por Mata (1992).

Los resultados mantienen congruencia con el estudio de Montes y Tomás (2015), afirmando que el género femenino tiene mayor tendencia al control externo, a su vez, la presente

no concuerda con el estudio de Ghasemzadeh y Saadat (2011), en el cual no se observaron diferencias de locus de control interno y externo entre los estudiantes varones y mujeres, esto tiene relación con lo planteado anteriormente señalando los inherentes culturales, debido a que el estudio de Montes y Tomás (2015) fue realizado en España y el de Ghasemzadeh y Saadat (2011) en Irán.

Tabla 6.

Prueba T para Muestras Independientes de la Variable Locus de Control Tomando según el Género

t		Prueba T para la igualdad de medias						
		Gl	Sig. (bilateral)	Diferencia de medias	Error típ. de la diferencia	95% Intervalo de confianza para la diferencia		
						Inferior	Superior	
Internalidad Total	Se han asumido varianzas iguales	-1,827	356	,069	-1,56487	,85648	-3,24927	,11953

Para continuar con el tercer objetivo específico, que busca comparar las motivaciones sociales tomando en cuenta la carrera, los resultados arrojan que no existe una diferencia estadísticamente significativa, lo cual no concuerda desde el punto de vista teórico con lo expresado por Winter (1973, citado por McClelland, 1989) quien establece que los estudiantes hombres que proyectaban dedicarse a la enseñanza, la psicología, el sacerdocio, los negocios o el periodismo manifestaban una mayor motivación al poder que los que poseían una tendencia a optar por otras profesiones incluyendo el derecho y la medicina.

En consecuencia, se puede decir que, en la población de los estudiantes de la Universidad Rafael Urdaneta, no se encontró una distinción significativa entre los tipos de motivaciones sociales, independientemente de la carrera que cursen, debido a que estas se encuentran en una tendencia alta, es decir, que un estudiante de ingeniería de telecomunicaciones puede tener una tendencia alta en motivación de afiliación al igual que un estudiante de psicología.

Prosiguiendo con la comparación del locus de control de los estudiantes de la Universidad Rafael Urdaneta tomando en cuenta la carrera, se evidenció en los resultados que dicha población, tienen un locus de control externo independientemente de las características personales que pueden manifestar por estudiar una carrera en específico, es decir, perciben que las consecuencias de sus actos son controladas por un factor externo.

Por otro lado, dichos resultados son incongruentes con lo arrojado dentro del estudio de Ghasemzadeh y Saadat (2011), el cual manifestó que los estudiantes de ciencias básicas, psicología, ciencia de la educación, poder e informática, obtuvieron diferencias significativas a favor del locus de control interno, esto puede estar relacionado a las diferencias marcadas que se encuentran entre las culturas iraníes y venezolana, además de que en el país se presenta en la actualidad una situación socio-política crítica, la cual puede estar predisponiendo a dicha tendencia.

Prosiguiendo con la comparación de las motivaciones sociales tomando en cuenta los semestres en estudiantes universitarios, no se manifestaron diferencias estadísticamente significativas en cuanto a las motivaciones sociales en relación a los semestres de los estudiantes de la Universidad Rafael Urdaneta, esto quiere decir, que dentro de dicha población no es de relevancia para un estudiante el semestre o el periodo de permanencia en el curso de la carrera para manifestar un tipo de motivación social determinada. Esto mismo sucede en la comparación del locus de control tomando en cuenta dicha característica de la población, es decir, no demuestra diferencia estadísticamente significativa, lo que arroja que una tendencia a un locus de control sea interno o externo relacionado a otros poderosos o al azar, será independiente al periodo que cursa dentro de la carrera.

Tabla 7.

Estadísticos de Correlación de las Variables Motivaciones Sociales y Locus de Control

		Motivación de Logro	Motivación de Afiliación	Motivación de Poder	Internalidad Total
Motivación de Logro	Correlación de Pearson	1	,406**	,731**	-,050
	Sig. (bilateral)		,000	,000	,343
	N	360	360	359	357
Motivación de Afiliación	Correlación de Pearson	,406**	1	,454**	,055
	Sig. (bilateral)	,000		,000	,298
	N	360	360	359	357
Motivación de Poder	Correlación de Pearson	,731**	,454**	1	,051
	Sig. (bilateral)	,000	,000		,337
	N	359	359	359	356
Internalidad Total	Correlación de Pearson	-,050	,055	,051	1
	Sig. (bilateral)	,343	,298	,337	
	N	357	357	356	358

** . La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

Con respecto a lo descrito en el objetivo específico número cuatro el cual señala establecer la dirección, magnitud y significancia de la relación entre las motivaciones sociales y locus de control en estudiantes universitarios, en la tabla anteriormente expuesta se encontró que el nivel de correlación no fue significativo entre las dos variables, demostrando que ambas son independientes la una de la otra.

Por otro lado, en estudios anteriores relacionados a las variables de motivaciones sociales, rendimiento académico y locus de control, (Fisfalen, 2016; Mayora y Morgado, 2015; Serrano, Bojórquez y Vera, 2009; Sánchez y Pirela 2009) arrojaban resultados afirmando un nivel de correlación significativo entre rendimiento académico y motivaciones sociales, así como entre rendimiento académico y locus de control, por lo cual se esperaba que las variables mo-

tivaciones sociales y locus de control tuviesen una relación estadísticamente significativa, sin embargo, según lo descrito en la tabla número 7 se puede observar como en la población de los estudiantes de la Universidad Rafael Urdaneta no existe una correlación significativa entre las mismas.

Siguiendo este orden de ideas, se señala que una persona puede tener una tendencia alta a establecer y mantener contactos interpersonales (motivación de afiliación), a la búsqueda por efectuar tareas retadoras e imponerse metas (motivación al logro), o a la necesidad de ejercer control o dominio sobre los demás (motivación de poder), lo cual es independiente al hecho de percibir que los resultados de sus propias acciones son controlables internamente, por sus propios esfuerzos y acciones o por otro lado, el control se le otorga a un factor externo, sea por azar u otros poderosos.

CONCLUSIONES

Al analizar y discutir los resultados se puede llegar a concluir, que la población estudiantil de la Universidad Rafael Urdaneta manifiesta que tienen una tendencia alta hacia la motivación de afiliación, así como a la motivación al logro y motivación de poder. Asimismo, se puede llegar a la conclusión de que los integrantes de la comunidad estudiantil de la Universidad Rafael Urdaneta, presentan una internalidad total de cualificación baja, es decir, un locus de control externo alto.

En relación a las motivaciones sociales, con respecto al género existe una diferencia estadísticamente significativa en cuanto a la motivación al logro, en los estudiantes de la Universidad Rafael Urdaneta, posicionándose a favor de los hombres. Prosiguiendo con la comparación de las motivaciones sociales tomando en cuenta la carrera, así como el periodo que cursa el estudiante, ya sea el primero, quinto o noveno semestre, se concluye que no existen diferencias estadísticamente significativas en los estudiantes independientemente de la carrera o semestre que curse en dicha Universidad.

En cuanto a la descripción de la variable locus de control en estudiantes universitarios tomando en cuenta el género, se puede decir que en los estudiantes de la Universidad Rafael Urdaneta no existió diferencia estadísticamente significativa entre los mismos en referencia a la internalidad, sin embargo, se observó una mayor internalidad a favor de los hombres.

Con el propósito de proseguir con la descripción del locus de control, tomando en cuenta las diversas carreras en los estudiantes universitarios, según los resultados se puede llegar a la conclusión de que la comunidad estudiantil de la Universidad Rafael Urdaneta no demuestra la existencia de una diferencia estadísticamente significativa en referencia a locus de control interno o externo.

Siguiendo con este orden de ideas, en la descripción del locus de control en la población de estudiantes universitarios, tomando en consideración el primer, quinto y noveno semestre, se puede concluir en base a los resultados arrojados que no se encuentra una diferencia estadísticamente significativa entre el primer, quinto y noveno semestre de las carreras en la Universidad Rafael Urdaneta.

Para finalizar, se puede concluir que en los estudiantes de la Universidad Rafael Urdaneta el nivel de correlación no fue significativo entre las motivaciones sociales y la internalidad

total, demostrando que ambas variables son independientes entre sí, es decir, que se señala que una persona puede tener una tendencia alta a establecer y mantener contactos interpersonales (motivación de afiliación), a la búsqueda por efectuar tareas retadoras e imponerse metas (motivación al logro), o a la necesidad de ejercer control o dominio sobre los demás (motivación de poder), lo cual es independiente al hecho de percibir que los resultados de sus propias acciones son controlables internamente, por sus propios esfuerzos y acciones o por otro lado, el control se le otorga a un factor externo, sea por azar u otros poderosos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Bolívar, J. y Rojas, F. (2008). *Los estilos de aprendizaje y el locus de control en estudiantes que inician estudios superiores y su vinculación con el rendimiento académico*. <https://www.redalyc.org/pdf/658/65811489010.pdf>
- Fisfalen, M. (2016). *Relación entre Motivación, Locus de Control, Hábitos de Estudio y Rendimiento en Estudiantes Universitarios de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas de la Universidad Nacional de Ingeniería*. <http://revistas.uni.edu.pe/index.php/tecnia/article/view/6/tecnia.v26i1.6>
- Ghasemzadeh, A y Saadat, M (2011). *Locus of Control in Iranian University Students and its Relationship with Academic Achievement [Locus de control en estudiantes universitarios iraníes y su relación con el logro académico]*. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042811023111?via%3Dihub>
- Hernández, R Fernández, C. y Baptista, M. (2010) *Metodología de la investigación*, (5ª ed), México; McGraw Hill Interamericana, S. A.
- Levenson, H. (1973). Multidimensional locus of control in psychiatric patients. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 41(3), 397-404. <http://dx.doi.org/10.1037/h0035357>
- Mata, L. (1992). *Lecturas socio-psicología del aprendizaje*. Maracaibo; Editorial Universo.
- Mayora, C. y Morgado, N. (2015). *Locus de control y rendimiento académico en educación universitaria: Una revisión bibliográfica*. <https://www.redalyc.org/pdf/1941/194140994024.pdf>
- McClelland, D. (1989). *Estudio de la motivación humana*. Narcea Ediciones S.A
- Montes, J. y Tomás, J. (2015). *Autoestima, resiliencia, locus de control y riesgo suicida en estudiantes de enfermería*. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1130862116300250>
- Romero, O. (1985) *Escala de Internalidad – Externalidad de Levenson, Versión Romero – García*. Venezuela.
- Rotter, J. B. (1966). Generalized Expectancies for Internal Versus External Control of Reinforcement [Expectativas generalizadas para control de reforzamiento interno versus externo]. *Psychological Monographs: General and Applied*, 80(1), 1-28. <http://dx.doi.org/10.1037/h0092976>
- Sánchez, M. y Pirela, L. (2009) *Motivos Sociales y Rendimiento Académico en Estudiantes Universitarios. Caso: Universidad Del Zulia, Mención Orientación*. www.redalyc.org/articulo.oa?id=65818200005
- Serrano, D. Bojórquez, C. Vera, J. (2009), *Rendimiento académico y locus de control en estudiantes presenciales y no presenciales*. https://www.researchgate.net/publication/295405187_Rendimiento_Academico_y_Locus_de_Control_en_Estudiantes_Presenciales_y_no_Presenciales
- Vicuña, L (1996) *Escala de M-L-1996- Rev 2012-2014*. Perú.